

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Π.Δ.Ε. Κρήτης

ΕΡΕΥΝΩ, ΔΙΔΑΣΚΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ:

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μηλαθιανάκη Γιασεμή, PhD c., MEd

e-mail: g.milathianaki@hotmail.com

website: www.milathianaki.gr

Arantzazu Lopez dela Serna

e-mail: arantzazu.lopez@ehu.eus

Xabier Basogain Olabe

xabier.basogain@ehu.eus

Doi: 10.5281/zenodo.4303895

Η σχέση της λεξιλογικής επίγνωσης με την αναγνωστική κατανόηση σε παιδιά με Αναπτυξιακή Δυσλεξία/Αναγνωστικές Δυσκολίες

Μηλαθιανάκη Γιασεμή
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, MEd, Υποψήφια διδάκτορας University of the Basque Country,
UPV/EHU
g.milathianaki@hotmail.com

Arantzazu Lopez de la Serna
Assistant professor at the Faculty of Education of Bilbao in University of the Basque
Country, UPV/EHU
arantzazu.lopez@ehu.eus

Xabier Basogain Olabe
Professor at the Faculty of Engineering in University of the Basque Country, UPV/EHU
xabier.basogain@ehu.eus

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη μελέτη διερευνάται πώς το λεξιλογικό έλλειμμα μπορεί να αποτελέσει αιτία της φτωχής αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές με ΑΔ ή/και αναγνωστικές δυσκολίες. Η ανάγκη διερεύνησης του συγκεκριμένου προβλήματος προκύπτει από μια σχεδόν αμφιδύναμη τάση να συσχετιστεί ή να αποσυνδεθεί το λεξιλόγιο ως αιτία για την κακή αναγνωστική εμπειρία και κατανόηση στα παιδιά και ως προϋπόθεση για την εμφάνιση των αναγνωστικών δυσκολιών και της Αναπτυξιακής Δυσλεξίας. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι ελλείμματα ή αδυναμίες στη λεξιλογική επίγνωση, μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην αναγνωστική ικανότητα και κατανόηση ενός κειμένου, αλλά και της μάθησης γενικότερα και να θέσουν τα παιδιά σε «επικινδυνότητα». Γι' αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίος ο έγκαιρος εντοπισμός γλωσσικών ελλειμμάτων ήδη από την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.

Λέξεις-κλειδιά: Λεξιλογική επίγνωση, αναγνωστική κατανόηση, αναπτυξιακή δυσλεξία, πρόωμη παρέμβαση.

1. Εισαγωγή

Η προσχολική ηλικία συνιστά την πιο κομβική φάση στην γλωσσική ανάπτυξη ενός παιδιού, καθώς οι γλωσσικές του ικανότητες αναπτύσσονται και μέσω της ομιλίας και του λόγου μπορεί να επικοινωνήσει με το εγγύς ανθρωπογενές και εξωγενές του περιβάλλον, το οποίο αφενός θέτει τις προϋποθέσεις για την κατανόηση των βαθύτερων νοημάτων των λέξεων και αφετέρου συμβάλλει στη παραγωγική έκφραση του λόγου (Hoff, 2009). Το παιδί προσπαθεί να κατανοήσει και να αξιολογήσει τα γλωσσικά εισαγόμενα, κάτι που αποτελεί ένα κρίσιμο αναπτυξιακό και πραγματολογικό δεξιότητα που συμβάλλουν και στην ενσυναίσθηση (Tomassello κ.συν., όπ.αναφ. στο Παπαηλιού, 2016). Αυτή η προσπάθεια του παιδιού διευρύνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες γλωσσικές διεργασίες (φωνολογία, μορφοσύνταξη και πραγματολογία) που συνήθως αναπτύσσονται και ολοκληρώνονται έως το τέλος της σχολικής του φοίτησης, επηρεαζόμενο μάλιστα και από κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις (ΚΟΕ) (Παπαηλιού,

2016). Οι διαφορετικές εμπειρίες, εξηγούν τις διακυμάνσεις των μαθητών στο νηπιαγωγείο σε επίπεδο λεξιλογικής ανάπτυξης και λόγου, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της πρώιμης παρέμβασης, πριν από την εκδήλωση των προβλημάτων της αναγνωστικής κατανόησης σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες ή/και Αναπτυξιακή Δυσλεξία (εφεξής ΑΔ) (Τζιβινίκου, 2015).

Η αναγνωστική ικανότητα και κατανόηση είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία που εμπλέκει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών και διαφορετικών μηχανισμών του εγκεφαλικού νευρολογικού συστήματος (Σίμος, Μουζάκη, & Παπανικολάου, 2002, όπ.αναφ. στο Μουζάκη, 2008), με βασικό της χαρακτηριστικό την ταχεία και ακριβή αποκωδικοποίηση του γραπτού κειμένου, αλλά και την ερμηνεία, την αξιολόγηση και την κατανόηση του γραπτού αλλά και του προφορικού λόγου (Αϊδίνης, 2012). Γι' αυτό το λόγο, οι παλαιότερες θεωρητικές προσεγγίσεις εστίαζαν περισσότερο στην αποκωδικοποίηση και στην ανάγνωση μεμονωμένων λέξεων. Μετά την εμφάνιση όμως, του μοντέλου της απλής θεωρίας της ανάγνωσης (Tunmer & Hoover, 1992, όπ.αναφ. στο Αϊδίνης, 2012), το οποίο στηριζόταν στο αποτέλεσμα της σχέσης ανάμεσα στην προφορική κατανόηση, την ανάγνωση των λέξεων και την αναγνωστική κατανόηση, το ενδιαφέρον των μελετητών στράφηκε και στη διερεύνηση και άλλων βασικών στοιχείων της αναγνωστικής κατανόησης, όπως είναι το λεξιλόγιο, η σύνταξη και η σημασιολογία, δηλαδή γνωστικές διεργασίες που θα έκαναν αυτά τα μοντέλα πληρέστερα (Perfetti, 1999, όπ.αναφ. στο Αϊδίνης, 2012). Υπό αυτό το πρίσμα, πολλοί μελετητές προσπάθησαν να αναδείξουν έναν σημαντικό δεσμό μεταξύ του παράγοντα του λεξιλογίου και της αναγνωστικής κατανόησης.

Πράγματι, η έρευνα των τελευταίων χρόνων έχει τεκμηριώσει αυτή τη σχέση ως μία από τις σημαντικότερες μεταβλητές της προβληματικής αναγνωστικής κατανόησης και την έχει ευθέως συσχετίσει με την εμφάνιση των αναγνωστικών δυσκολιών ή/και ΑΔ (Ebbels, 2013). Οι Snowling, Gallagher και Frith (2003) μάλιστα, αναδεικνύουν τη λεξιλογική επίγνωση στην προσχολική ηλικία ως προβλεπτικό δείκτη για τις μετέπειτα αναγνωστικές επιδόσεις των παιδιών, ενώ σε έρευνα τους οι Protopapas, Sideridis, Simos και Mouzaki (2007), τη χαρακτηρίζουν ως καίριο δείκτη για την αναγνωστική κατανόηση των παιδιών της Δ' Δημοτικού. Προγενέστερες έρευνες (Vellutino, Scanlon, & Sprearing, 1995) απέδειξαν ότι οι φτωχοί αναγνώστες που φοιτούν στη ΣΤ' Δημοτικού και στην Α' Γυμνασίου είχαν σημαντικές αποκλίσεις στις αναγνωστικές τους επιδόσεις συγκριτικά με μαθητές μικρότερων ηλικιών, ως αποτέλεσμα σημασιολογικών ελλειμμάτων. Οι Metsala και Walley (1998, όπ.αναφ. στο Wise, Sevcik, Morris, Lovett, & Wolf, 2007), στηριζόμενοι στο λεξικό μοντέλο αναδιάρθρωσης (Lexical Restructuring Model) επιχείρησαν να αποδείξουν, αντίθετα με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, ότι η κατανόηση, ακόμη και του προφορικού λόγου, βασίζεται περισσότερο στην λεξιλογική ανάπτυξη και λιγότερο στην ανάπτυξη άλλων παραγόντων. Στην ίδια έρευνα, επισημαίνεται μάλιστα, ότι το διευρυμένο λεξιλόγιο επιτρέπει την καλύτερη πρόσβαση στις νοητικές παραστάσεις των λέξεων και ότι αυτό συνεπικουρεί το παιδί στην συλλαβική και φωνημική αντιστοίχιση των όρων, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του λεξιλογίου και τις καλύτερες επιδόσεις σε δοκιμασίες φωνολογικής επίγνωσης και αναγνωστικής κατανόησης (Metsala & Walley, 1998, όπ.αναφ. στο Wise et al., 2007).

Στην παρούσα εργασία λοιπόν, επιχειρείται μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας αφενός η ανάδειξη της σχέσης της επιρροής της λεξιλογικής επίγνωσης στην αναγνωστική κατανόηση των ατόμων με αναγνωστικές δυσκολίες και ΑΔ, κι αφετέρου ο αντίκτυπος της πρώιμης (προσχολικής) λεξιλογικής παρέμβασης στη μετέπειτα πορεία των παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες ή/και ΑΔ στον ελλαδικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό,

αναδεικνύονται στη συνέχεια τα κενά που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία, καθώς σε δεύτερο επίπεδο θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μιας νεότερης πειραματικής έρευνας.

Η μελέτη αυτών των πτυχών κρίνεται σκόπιμη, καθώς μπορεί να συνδράμει στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης της λεξιλογικής επίγνωσης, της πρώιμης παρέμβασης και της αναγνωστικής κατανόησης στα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες ή/και ΑΔ με στόχο τη βελτίωση των πρακτικών που ακολουθούνται τόσο στην ειδική, όσο και στην γενική αγωγή. Τέλος, η παρούσα έρευνα, ευελπιστεί να αποτελέσει αρωγό στις προσπάθειες νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων και γονέων να δράσουν προληπτικά με μια επωφελή για το παιδί διαδικασία και κυρίως για το παιδί που βρίσκεται σε επικινδυνότητα ή όπως θα λέγαμε «σε αναμονή εμφάνισης αναγνωστικής δυσκολίας ή ΑΔ».

2.Λεξιλογική Επίγνωση και Αναγνωστική Κατανόηση σε παιδιά με Αναπτυξιακή Δυσλεξία και Αναγνωστικές Δυσκολίες: Βιβλιογραφική ανασκόπηση.

2.1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η μελέτη των Wise κ.συν. (2007) μελετά τους τρόπους που η φωνολογία, η μορφοσύνταξη και η σημασιολογία μπορούν να επηρεάσουν (και σε ποιες ηλικίες) την ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης. Εστιάζοντας στη λεξιλογική επίγνωση, τονίζουν ότι οι αναγνωστικές δυσκολίες εδράζονται αφενός στη σχέση του φωνολογικού ελλείμματος και της σημασιολογικής αναπαράστασης των λέξεων κι αφετέρου στην ελλιπή διεισδυτικότητα του ατόμου με ΑΔ στο νοητικό του λεξικό, εξαιτίας της προβληματικής σχέσης της λεξιλογικής ποιότητας και της ταχύτερης αποκωδικοποίησης.

Στη συνέχεια, διερευνούν (i) την αιτιώδη σχέση του προσληπτικού και παραγωγικού λεξιλογίου με την ανάπτυξη των προ-αναγνωστικών δεξιοτήτων, (ii) τις ικανότητες αναγνώρισης των λέξεων και τη μεταξύ τους διεπίδραση και (iii) αν ο επιπρόσθετος παράγοντας της ακουστικής κατανόησης συνιστά ισχυρότερο δείκτη στην εδραίωση της αναγνωστικής ικανότητας.

Δείγμα αυτής της μελέτης αποτέλεσαν 279 μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες, Αφρικανικής και Καυκασιανής καταγωγής (108 κορίτσια-171 αγόρια, μέσης ηλικίας 6,08) 2^{ης} και 3^{ης} Τάξης από δημόσια Δημοτικά Σχολεία της Ατλάντας, της Βοστώνης και του Τορόντο. Εξετάστηκαν σε ασκήσεις προ-αναγνωστικών ικανοτήτων, λεξιλογικής αναγνώρισης (προσληπτικό και παραγωγικό λεξιλόγιο), προφορικών δεξιοτήτων και αναγνωστικής κατανόησης. Χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένα διαγνωστικά και ψυχομετρικά εργαλεία με στόχο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, ενώ μετρήθηκε και το νοητικό δυναμικό των συμμετεχόντων (WISC-III). Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την άμεση συσχέτιση του παραγωγικού και του προσληπτικού λεξιλογίου με τις προ-αναγνωστικές δεξιότητες και τις ικανότητες αναγνώρισης των λέξεων, σχέση που φαίνεται να αποτελεί τον πιο ισχυρό προβλεπτικό δείκτη για τις αναγνωστικές δυσκολίες, καθώς και ισχυρό παράγοντα της ακουστικής κατανόησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Paizi, DeLuca, Zoccolotti και Burani, (2013) στην έρευνα τους, αναδεικνύουν την αιτιώδη σχέση του λεξιλογικού ελλείμματος και της αναγνωστικής κατανόησης σε άτομα με ΑΔ, ενώ ταυτόχρονα το συσχετίζουν με τη ποιότητα του προφορικού λεξιλογίου και την αναγνωστική κατανόηση. Οι συμμετέχοντες ήταν 17 μαθητές από την κεντρική Ιταλία με ΑΔ με μέση ηλικία 11.7, 8 κορίτσια-9 αγόρια και 17 μαθητές χωρίς ΑΔ, 8 κορίτσια-9 αγόρια. Έλαβαν μέρος σε 4 διαφορετικά πειράματα, σε

δοκιμασίες ανάγνωσης κειμένων, ψευδολέξεων, λέξεων χαμηλής και υψηλής συχνότητας, καθώς και λέξεις μέσου και μεγάλου μήκους, ενώ δόθηκε και χρονικός περιορισμός, διερευνώντας ταυτόχρονα την επιρροή του κάθε παράγοντα λεξικότητας χωριστά. Το λεξιλογικό έλλειμμα φάνηκε να επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τους συμμετέχοντες με ΑΔ, καθώς ήταν πιο αργοί και ανακριβείς στην ανάγνωση, γεγονός που δυσχέραινε τη πρόσβαση τους στο ορθογραφικό λεξικό, ενώ οι επιδόσεις τους στις λέξεις υψηλής και χαμηλής συχνότητας ήταν καλύτερες από τις επιδόσεις τους στις ψευδολέξεις. Επίσης, στο τομέα της αποκωδικοποίησης οι μαθητές με ΑΔ εμφάνισαν σημαντική απόκλιση από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ), όπως και στη φωνολογία. Επιπλέον, τα προβλήματα στην κατονομασία ήταν πιο εμφανή όταν υπήρχε ταυτόχρονη χρήση λέξεων και ψευδολέξεων, ενώ το μήκος και η συχνότητα εμφάνισης των λέξεων ασκούσε επιρροή στη λεξιλογική απόφαση των παιδιών.

Οι Mokhtari και Niederhauser (2013) στην έρευνα τους απέδειξαν ότι οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες μειονεκτούσαν και στη συντακτική επεξεργασία, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια εικόνα γενικότερης αδυναμίας στις γλωσσικές δεξιότητες, που ενσωματώνει τόσο σημασιολογικά όσο και γραμματικά ελλείμματα. Στηριζόμενοι στην υπόθεση ότι οι αναγνωστικές δυσκολίες είναι αποτέλεσμα ελλείμματος τόσο στη συντακτική όσο και στη λεξιλογική ενημερότητα, διερευνούν και επιπρόσθετες παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν τη λεξιλογική επιρροή στην ανάπτυξη της μειωμένης αναγνωστικής κατανόησης. Πράγματι, εξετάζουν τη σχέση της λεξιλογικής γνώσης και της συντακτικής ενημερότητας με τις διαφορετικές επιδόσεις των παιδιών της 5^{ης} δημοτικού στην αναγνωστική κατανόηση. Επιπροσθέτως, ελέγχουν κατά πόσο η συντακτική ενημερότητα από μόνη της μπορεί να ερμηνεύσει επιπρόσθετες δυσκολίες στη διαδικασία αναγνωστικής κατανόησης ανεξάρτητα από τη λεξιλογική ανάπτυξη.

Οι συμμετέχοντες στο πείραμα ήταν 32 παιδιά, 17 αγόρια-15 κορίτσια πέμπτης τάξης (μέσης ηλικίας 11.3) από δυο τμήματα ενός περιφερειακού-τοπικού σχολείου των νοτιοκεντρικών ΗΠΑ. Από τους 32 μαθητές οι 7 λάμβαναν καθημερινή υποστήριξη στις αναγνωστικές δεξιότητες, οι 3 φοιτούσαν σε σχολεία ειδικής αγωγής και ο ένας ανήκε στα χαρισματικά παιδιά. Τους χορηγήθηκε ένα τεστ για τη διερεύνηση της αναγνωστικής ικανότητας και της λεξιλογικής κατανόησης (με χρονικό περιορισμό) και ένα δεύτερο για τη μελέτη της συντακτικής τους γνώσης (χωρίς χρονικό περιορισμό). Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μια θετική συσχέτιση της λεξιλογικής γνώσης και της συντακτικής επίγνωσης ως προς την ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης. Η συντακτική ενημερότητα μάλιστα αναδεικνύεται ως καλύτερος προβλεπτικός δείκτης της αναγνωστικής κατανόησης. Ακόμα, η μελέτη επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα μπορούν να ερμηνευθούν με διττό τρόπο. Από τη μια η επίγνωση σε λεξιλογικό και ταυτόχρονα συντακτικό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει κατά 68% προβλεπτικό δείκτη της αναγνωστικής κατανόησης και από την άλλη, ότι από μόνες τους, η συντακτική και η λεξιλογική επίγνωση, συνιστούν αντίστοιχο προβλεπτικό παράγοντα.

Επιπροσθέτως, οι ερευνητές τονίζουν ότι η συντακτική επίγνωση αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα που έρχεται να αμφισβητήσει την ευρέως διαδεδομένη υπόθεση ότι η λεξιλογική επίγνωση αποτελεί τον κυρίαρχο προβλεπτικό παράγοντα, καθώς και οι δύο λειτουργούν σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης.

Παράλληλα, η έρευνα των Botsas και Padelidou (2017) επιχειρεί να αποδείξει ότι τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες εμφανίζουν ένα γενικότερο ελλειμματικό προφίλ στη γλωσσική επεξεργασία και μάλιστα στις μεταγνωστικές ικανότητες. Επεσήμαναν ότι οι μεταγνωστικές στρατηγικές βοηθούν τον αναγνώστη να ελέγξει το επίπεδο της

αναγνωστικής του κατανόησης σε διαφορετικών ειδών κείμενα με βάση τρεις προϋποθέσεις: «τη λεξιλογική, την εσωτερική και την εξωτερική συνέπεια» (Botsas & Padeliadou, 2017). Για αυτό το λόγο στην έρευνα τους εξετάζουν αν γίνεται επιστράτευση μεταγνωστικών δεξιοτήτων ή χρήση διορθωτικών στρατηγικών από τους μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες συγκριτικά με τους καλούς αναγνώστες, αλλά και ποιες διορθωτικές μεταγνωστικές ικανότητες χρησιμοποιούν στη πραγματικότητα και οι δυο ομάδες παιδιών όταν αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Οι συμμετέχοντες ήταν 60 μαθητές (40 αγόρια-20 κορίτσια) Δημοτικού Σχολείου της 4^{ης}, 5^{ης} και 6^{ης} Τάξης. Οι μισοί από αυτούς ήταν μαθητές με διαγνωσμένες αναγνωστικές δυσκολίες και υπόλοιποι μισοί καλοί αναγνώστες. Η διαδικασία ελέγχου διενεργήθηκε μέσω τριών διαφορετικών τρόπων αξιολόγησης της «εύρεσης λάθους», της «φωναχτής σκέψης» και της «μεταγνωστικής συνέντευξης». Οι συγγραφείς εξάγουν το συμπέρασμα ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες και σε εκείνα που είναι καλοί αναγνώστες τόσο στη διαδοχική αξιολόγηση της εξέλιξης της κατανόησης (εντοπισμός ασυνεπειών του κειμένου, αλλά και πιθανή συσχέτιση του με άλλες αδυναμίες π.χ. μνήμη, ικανότητα εξαγωγής συμπερασμών) όσο και στη χρήση αντισταθμιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων (στρατηγικές χαμηλού επιπέδου, βοήθεια από κάποιο εξωγενή παράγοντα ή ακόμα και παραίτηση).

2.2. Συμπεράσματα. Το ερευνητικό κενό.

Το σύνολο της βιβλιογραφίας που μελετήθηκε καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία του λεξιλογίου στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας στα παιδιά με ΑΔ. Πράγματι, κάποιες μελέτες, μετρώντας ή ερευνώντας συγκεκριμένες πτυχές της σχέσης του λεξιλογίου με την αναγνωστική κατανόηση, αφήνουν ερευνητικό κενό το οποίο κάποτε μάλιστα αναδεικνύεται *a posteriori* από τους ίδιους μελετητές.

Όλες οι παραπάνω μελέτες ανέδειξαν τη σημασία του λεξιλογίου είτε ως μοναδικού προβλεπτικού δείκτη για την αναγνωστική κατανόηση/δυσκολία στα παιδιά με ΑΔ (Wise et al., 2007) είτε ως επιμέρους παράγοντα μεγάλης επιρροής, επηρεάζοντας την αποκωδικοποίηση και την κατονομασία (Paizi et al., 2013) ή κατά άλλους μαζί με τη συντακτική ενημερότητα (Mokhtari & Niederhauser, 2013). Στο ίδιο πλαίσιο και οι Botsas και Padeliadou (2017), επισημαίνουν αφενός τη σημασία της λεξιλογικής επίγνωσης και αφετέρου εξάγουν το συμπέρασμα ότι η αναγνωστική κατανόηση συνδέεται και με άλλες αδυναμίες, όπως η μνήμη, η ικανότητα συμπερασμών κ.ά.

Οι συγκεκριμένες μελέτες και όσες υπέπεσαν στην αντίληψη μας, παρουσιάζουν κάποια μεθοδολογικά κενά, καθώς δεν εστιάζουν στην πρώιμη λεξιλογική παρέμβαση, προ της εκδηλώσεως της σχολικής αποτυχίας και της διαχρονικής μέτρησης των ωφελειών, ώστε να καταδειχθεί αφενός η επιρροή της πρώιμης λεξιλογικής παρέμβασης στα παιδιά που βρίσκονται σε επικινδυνότητα εμφάνισης ΑΔ (παιδιά με χαμηλό ΚΟΕ ή που άργησαν να μιλήσουν, οικογενειακό ιστορικό ΑΔ ή ΔΑΦ κ.ά.) και αφετέρου να διαφανεί ο βαθμός της γενίκευσης και της διατήρησης των πρώιμων λεξιλογικών παρεμβάσεων.

Εξίσου σημαντικό κενό για το αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η απουσία συσχέτισης της πρώιμης λεξιλογικής παρέμβασης με διαφορετικά είδη κειμένων. Δεν έχει μετρηθεί δηλαδή, η αναγνωστική κατανόηση των παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες ή/και ΑΔ σε κείμενα επικαιρότητας ή/και επιχειρηματολογίας αντίστοιχα με την ηλικία τους, αφενός σε σχέση με τα παιδιά με ΑΔ ή/και αναγνωστικές δυσκολίες που δε δέχθηκαν πρώιμη λεξιλογική παρέμβαση και αφετέρου με παρέμβαση λεξιλογικής διδασκαλίας πριν την εξέταση του κειμένου (ύστερη παρέμβαση/διδασκαλία – *pretest/posttest*).

Τέλος, ενώ δύο από τις παραπάνω μελέτες έλαβαν υπόψη τους το Νοητικό Δυναμικό (ΝΔ) των συμμετεχόντων, ακριβώς εξαιτίας της φύσης τους (δε μέτρησαν τις επιδόσεις των παιδιών σε πρώιμο στάδιο πριν από εμφάνιση ΑΔ, δηλαδή δεν έθεσαν ζήτημα πρώιμης λεξιλογικής παρέμβασης), δε μπόρεσαν να διερευνήσουν και τη σχέση του ΝΔ των συμμετεχόντων και της ικανότητας αφενός λεξικής πρόσληψης και αφετέρου αναγνωστικής κατανόησης. Η συγκριτική μελέτη ατόμων που δέχθηκαν παρέμβαση με άτομα που δεν δέχθηκαν παρέμβαση και που παρουσίασαν ΑΔ στη πορεία, μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση για μελλοντικές μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση του ΝΔ και της πιθανής πρώιμης παρέμβασης.

2.3. Συζήτηση.

Στη συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύονται διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις, αναφορικά με την επίδραση της λεξιλογικής επίγνωσης στην αναγνωστική κατανόηση σε μαθητές με ΑΔ ή/και αναγνωστικές δυσκολίες. Ειδικότερα, επισημαίνεται πως μια ομάδα επιστημόνων αρνείται την αμφίδρομη αιτιώδη σχέση της αναγνωστικής κατανόησης και του λεξιλογίου, υποστηρίζοντας ότι μόνο η αναγνωστική κατανόηση συμβάλλει στη βελτίωση του λεξιλογίου (Eldredge, Quinn & Butterfield, 1990). Άλλες επιστημονικές μελέτες πάλι, συσχετίζουν το λεξιλόγιο με τη ταχύτητα και τη δυνατότητα ανάκλησης από το νοητικό λεξικό και όχι με την ανάπτυξη και διεύρυνση του λεξιλογίου (Αϊδίνης, 2012). Στο ίδιο πνεύμα, άλλοι ερευνητές συνδέουν το λεξιλόγιο με άλλους παράγοντες της γλώσσας και τη σχέση τους με την αναγνωστική κατανόηση ως αποτέλεσμα αυτής της αλληλεξάρτησης. Πράγματι, η μελέτη των Olson και συνεργατών (2011) συσχετίζει το λεξιλόγιο με την προβληματική ταχύτητα αποκωδικοποίησης και συνεκδοχικά με την αναγνωστική κατανόηση, ή άλλες συσχετιστικές μελέτες λεξιλογίου-ακουστικής κατανόησης κ.ό.κ.

Αντίθετα, όπως ήδη αναφέρθηκε και στο πρώτο μέρος, ένα μέρος της βιβλιογραφίας τεκμηριώνει την αιτιώδη σχέση του συγκεκριμένου γλωσσικού παράγοντα με την ΑΔ και τη δυσκολία στην κατανόηση ενός κειμένου. Οι Snowling, Gallagher και Frith (2003) επισημαίνουν ότι η λεξιλογική επίγνωση αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της αναγνωστικής κατανόησης, ενώ οι Tabors και Snow (2001) τονίζουν ότι το λεξιλογικό έλλειμμα στη μητρική γλώσσα δημιουργεί αντιστοίχως πρόβλημα και στην αναγνωστική εκμάθηση και κατανόηση μιας ξένης γλώσσας.

Τέλος, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις του ζητήματος της αναγνωστικής κατανόησης σε παιδιά με δυσκολίες/ΑΔ, με τις συνεχείς ματαιώσεις και το στίγμα που μια οποιαδήποτε αναπηρία ή δυσκολία επιφέρει μέσω της ιατροβιολογικής διαδικασίας της ετικετοποίησης (Heward, 2011), μπορεί κανείς να καταλάβει τη γενικευμένη τάση αναζήτησης καλύτερων πρακτικών που θα συνδράμουν την γενική και ειδική αγωγή στο έργο της στήριξης ενός παιδιού πριν ή μετά την παρουσίαση των ειδικών δυσκολιών. Είναι λοιπόν, εμφανής η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των μεθόδων που οι εκπαιδευτικοί μετέρχονται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που σχετίζονται με την κατανόηση ενός κειμένου ήδη από την προσχολική ηλικία, πριν την εμφάνιση των δυσκολιών που θα έθεταν το παιδί σε κίνδυνο σχολικής αποτυχίας και θα συνέβαλαν αρνητικά στην ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Αϊδίνης, Αθ. (2012). *Γραμματισμός στην Πρώτη Σχολική Ηλικία*. Αθήνα: Gutenberg.

- Botsas, G., & Padeliadou, S. (2017). Μεταγνωστικός έλεγχος κατανόησης και χρήση διορθωτικών στρατηγικών από παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες και καλούς αναγνώστες. *Selected papers on theoretical and applied linguistics*, 15, 491-509. Ανακτήθηκε 12 Μαΐου, 2019, από <http://ejournals.lib.auth.gr/thal/article/view/5720>
- Ebbels, S. (2013). Βελτίωση των δεξιοτήτων γραμματικής σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή. Στο Norbury, C. F., Tomblin, J. B., & Bishop, D. V. M. (2013). Κατανοώντας τις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές: Από τη Θεωρία στην Πράξη, (Ράλλη AM & Παληκαρά Ο.: Επ.). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. (Το πρωτότυπο δημοσιεύτηκε το 2008).
- Heward, W. L. (2011). *Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μία εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση*. Δαβάζογλου, Α. & Κόκκινος, Κ. (επιμ.), (Χ. Λυμπεροπούλου, μεταφρ.). Αθήνα: Τόπος. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2009).
- Hoff, E. (2009). *Language Development* (4th edition). Wadsworth: Cengage Learning
- Lloyd Eldredge, J., Quinn, B., & Butterfield, D. D. (1990). Causal relationships between phonics, reading comprehension, and vocabulary achievement in the second grade. *The Journal of Educational Research*, 83(4), 201-214. Ανακτήθηκε 1 Ιουνίου, 2019, από <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220671.1990.10885957>
- Mokhtari, K., & Niederhauser, D. S. (2013). Vocabulary and syntactic knowledge factors in 5th grade students' reading comprehension. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 5(2), 157. Ανακτήθηκε 5 Ιουλίου, 2019, από <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1070467.pdf>
- Μουζάκη, Α. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση και προγράμματα παρέμβασης. Στο Η. Κουρκούτας & JP Chartier (Επιμ.). "Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές: Στρατηγικές παρέμβασης", σελ. 407-429.
- Olson, R. K., Keenan, J. M., Byrne, B., Samuelsson, S., Coventry, W. L., Corley, R., ...& Hulslander, J. (2011). Genetic and environmental influences on vocabulary and reading development. *Scientific Studies of Reading*, 15(1), 26-46. Ανακτήθηκε 2 Μαΐου, 2019, από <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3019615/>
- Paizi, D., De Luca, M., Zoccolotti, P., & Burani, C. (2013). A comprehensive evaluation of lexical reading in Italian developmental dyslexics. *Journal of Research in Reading*, 36(3), 303-329. Ανακτήθηκε 4 Απριλίου, 2019, από https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46016715/A_comprehensive_evaluation_of_lexical_re20160528-20375-hyiwal.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1509179450&Signature=vs%2B7cSvaq2r%2Fj9Xzahr3%2BTTx%2Fo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DA_comprehensive_evaluation_of_lexical_re.pdf
- Παπαηλιού, Χ. (2016). *Η ανάπτυξη της γλώσσας: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα από την τυπική και αποκλίνουσα γλωσσική συμπεριφορά*. Αθήνα: Παπαζήση
- Protopapas, A., Sideridis, G. D., Mouzaki, A., & Simos, P. G. (2007). Development of lexical mediation in the relation between reading comprehension and word reading skills in Greek. *Scientific Studies of Reading*, 11(3), 165-197. Ανακτήθηκε 15 Απριλίου, 2019, από https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46517691/protopapas_et al_2007_ssr.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1510044170&Sig

[nature=wVcsxioZ%2FaLeGZsbS29svuktkkQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DDevelopment of Lexical Mediation in the.pdf](#)

- Snowling, M. J., Gallagher, A., & Frith, U. (2003). Family risk of dyslexia is continuous: Individual differences in the precursors of reading skill. *Child development*, 74(2), 358-373. Ανακτήθηκε 6 Απριλίου, 2019, από <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8624.7402003/full>
- Tabors, P. O., & Snow, C. E. (2001). Young bilingual children and early literacy development. *Handbook of early literacy research*, 1, 159-178. Ανακτήθηκε 10 Μαΐου, 2019, από https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=0HXODgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA159&dq=tabors+and+snow,+2001&ots=VBtWNBp5lc&sig=WethaRqUHbDY78jOrZy7xqOV-ac&redir_esc=y#v=onepage&q=tabors%20and%20snow%2C%202001&f=false
- Τζιβνίκου, Σ. (2015). Σταθμισμένα και άτυπα κριτήρια αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών.
- Vellutino, F. R., Scanlon, D. M., & Spearing, D. (1995). Semantic and phonological coding in poor and normal readers. *Journal of experimental child psychology*, 59(1), 76-123. Ανακτήθηκε 17 Μαΐου, 2019, από <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096585710041>
- Wechsler, D. (1991). *WISC-III: Wechsler intelligence scale for children: Manual*. Psychological Corporation.
- Wise, J. C., Sevcik, R. A., Morris, R. D., Lovett, M. W., & Wolf, M. (2007). The relationship among receptive and expressive vocabulary, listening comprehension, pre-reading skills, word identification skills, and reading comprehension by children with reading disabilities. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 50(4), 1093-1109. Ανακτήθηκε 10 Απριλίου, 2019, από <https://pdfs.semanticscholar.org/8e13/feb0f68eb616bbf8cacbbf08020f333bf734.pdf>